

ISSN 2181-8258

DOI prefiksi: 10.69691

ResearchBib IMPAKT FACTOR: 9,347

Journal THE LIGHT OF CIVILIZATION

Scientific, socio-philosophical, cultural and educational, literary and artistic magazine

TAMADDUN NURI

Ilmiy, ijtimoiy-falsafiy, madaniy-ma'rifiy, adabiy-badiiy jurnal

2026-yil
3-son (78)

Ilmiy, ijtimoiy-falsafiy, madaniy-ma'rifiy, adabiy-badiiy jurnal

MUASSISLAR: Beruniy tuman hokimligi

"Tafakkur-Tamaddun" OOO

"Beruniy avlodlari" jamoat fondi

HAMKORLARIMIZ:

O'zRFA Qoraqalpog'iston bo'limi

Qoraqalpoq davlat universiteti

Urganch davlat universiteti

TAHRIR HAY'ATI:

BOSH MUHARRIR:

Munavvara KURBANBAYEVA

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Anvar ALLAMBERGENOV, fil.f.f.d (PhD)

TEXNIK MUHARRIR:

Islombek ABDIKHAKIMOV, y.f.f.d (PhD)

BO'LIM MUHARRIRI:

Muqaddas KURBANBAYEVA

Akmal SAIDOV, y.f.d., prof., akad.

Qahramon QURONBOYEV, s.f.d., prof.

Mehmet Munir Dadaoglu, phil.sc.d., prof. (Turkiya)

Roman GOPAL, fil.f.f.d (PhD), (Hindiston)

Azizulloh AROL, fil.f.f.d (PhD), (AQSH)

Almagul BAYRIYEVA, s.f.d., (DSc)

Zuhra REYMOVA, y.f.d., (DSc)

Karlig'ash UMAROVA, y.f.d., (DSc)

Xəlil İsmayıl oğlu İsmayılov, t. f.d, prof., (Ozarbayjon)

Anvar ABDULLAYEV, t.f.f.d, dots.

Makset KARLIBAYEV, t.f.d., k.i.x.

Kozimbek TUXTABEKOV, t.f.d., (PhD)

Umid BEKMUHAMMAD, t.f.d., (PhD), k.i.x.

Shoira NURULLAYEVA, t.f.n., dots.

Mamlakat JUMANIYAZOVA, t.f.n., dots.

Konul Bunyadzoda, falsafa fanlari doktoru, (Ozarbayjon)

Baxtiyor KARIMOV, fal.f.d., prof.

Marat NIYOZIMBETOV, fal.f.d.

Alima BERDIMURODOVA, fal.f.d.

Odilbek RADJAPOV, fal.f.f.d., (PhD)

Mangubek O'RAZMETOV, fal.f.d., (PhD)

Zarifboy DO'SIMOV, fil.f.d., prof.

Olmos ULVI Binnatova, fil.f.d., prof., (Ozarbayjon)

Azamat PRIMOV, fil.f.d., (DSc), prof.

Nasibullina Nurida Shaydullovna, fil.f.n., (Rossiya Federatsiyasi)

Shukurjon Norbayeva, fil.f.d., (DSc)

Bekposhsha RAXIMOVA, fil.f.n., dots., (PhD)

Qabil MAMBETOV, fil.f.f.d., (PhD)

Vahob RAHMONOV, fil.f.n., dots.

Doniyor YULDASHEV, fil.f.d (DSc)

Farrux Abbas o'g'lu Rustamov, p.f.d, prof. (Ozarbayjon)

Qozoqboy YO'LDOSHEV, p.f.d., prof.

Qaxramon IBADULLAYEV, p.f.d., (DSc)

Masharib ABDULLAYEV, s.f.d., (DSc), k.i.x.

Nilufar KOSHANOVA, ped.f.f.d., (PhD)

Rana Hamid qızı Qadirova, psixol.f.d., prof. (Ozarbayjon)

Nargis ATABAYEVA, psixol.f.d., (DSc)

Dilafuz QARSHIYEVA, psixol.f.d., (DSc)

JAMOATCHILIK KENGASHI:

Sirojiddin SAYYID

Muhammad ALI

Kengesboy KARIMOV

Iqbol MIRZO

Qurbon SHONIYOZOV

O'rozboy ABDURAHMONOV

Murotboy JUMANOV

Adabiy maslahatchi:

Guliston MATYOQUBOVA

Rassom:

Alibek ABDURAHMONOV

Sahifalovchi-bezovchi: G'iyosiddin O'NAROV

Manzilimiz: Qoraqalpog'iston Respublikasi,

Beruniy tumani.

Web-sayt: <https://jurnal.tamaddunnuri.uz>

e-mail: tamaddunnuri1@gmail.com.

Telegram kanali: <https://t.me/tamaddunnuri>

Tel.: (+99888) 036 00 55, (+99897) 355 75 40.

Qog'oz bichimi 60x84 ¼. Nashriyot hisob tabog'i 28.

Indeks – 960. ISSN 2181-8258. "ADAD PLYUS" MCHJ

bosmaxonasida chop etildi. Adadi 300 dona.

Bosishga 2026-yil 30-martda ruxsat etildi.

Toshkent shahri, Chilonzor ko'chasi, 28-uy.

2026-yil, 3-son (78).

Ushbu son "Tamaddun nuri" jurnali tahririyatining kompyuterida sahifalandi. Buyurtma №34.

Jurnaldan ko'chirib bosilganda "Tamaddun nuri" dan olindi deb izohlanishi shart. Matn hamda reklamalardagi ma'lumotlarning to'g'riligi uchun mualliflar mas'uldir. Tahririyatga kelgan qo'lyozmalar tahrirlanadi, taqriz qilinmaydi va muallifga qaytarilmaydi.

"Tamaddun nuri" jurnali Google Scholar

bazasida indekslanadi. Bu esa jurnalning ilmiy nufuzini oshirish va mualliflarning ilmiy ishlarini keng miqyosda targ'ib qilishga yordam beradi. Google Scholar orqali tadqiqotchilar va olimlar "Tamaddun nuri" jurnalida chop etilgan maqolalarni qidirib topish va ularga havola berish imkoniyatiga ega bo'lishadi.

Tahririyat Crossref DOI ning rasmiy a'zosi hisoblanadi va 10.69691 DOI prefiksiga ega. Har bir nashr va ilmiy maqolaga individual Crossref DOI raqami beriladi.

10.69691 DOI

INTERNATIONAL STANDARD SERIAL NUMBER INTERNATIONAL CENTRE ISSN-2181-8258

Impakt faktor-9.347

SLIB.UZ

BIZNI IJTIMOY TARMOQLARDA QUYIDAGI MANZILLARDA KUZATING:

Scientific, socio-philosophical, cultural and educational, literary and artistic magazine

Founders: Beruniy District Municipality

"Tafakkur-Tamaddun" OOO

Public Foundation "Descendants of Berunius"

Our colleagues: Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan Karakalpakstan division

Karakalpak State University, Urgench State University

EDITORIAL BOARD:

EDITOR-IN-CHIEF:

Munavvara KURBANBAEVA

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Anvar ALLAMBERGENOV

TECHNICAL EDITOR:

Islombek ABDIKHAKIMOV

SECTION EDITOR:

Mukaddas KURBANBAEVA

Akmal SAIDOV, y.sc.d., prof., Acad.

Qakhraman QURANBAYEV, s.sc.d., prof.

Mehmet Munir Dadaoglu, phil.sc.d., prof. (Turkiya)

Roman GOPAL, phil.sc.n., (PhD) (India)

Azizulloh AROL, phil.sc.n., (PhD) (USA)

Almagul BAYRIEVA, s.sc.d., (DSc)

Zuhra REYMOVA, y.sc.d., (DSc)

Karligash UMAROVA, y.sc.d., (DSc)

Xəlil İsmayıl oğlu İsmayilov, ist. sc.d, prof. (Ozarbayjon)

Anvar ABDULLAEV, ist.sc.d, dots.

Makset KARLIBAEV, t.f.d., k.i.x.

Kazimbek TUKHTABEKOV, t.f.d., (PhD)

Umid BEKMUHAMMAD, t.f.d., (PhD), k.i.x.

Shoira NURULLAEVA, c. of h. sciences, Assoc. Prof.

Mamlakat JUMANIYAZOVA, c. of h. sciences, Assoc. Prof.

Konul Bunyadzoda, Doctor of Philosophy, (AMEA) Corresponding Member (Ozarbayjon)

Bakhtiyar KARIMOV, phios.sc.d., prof.

Marat NIYOZIMBETOV, philos.sc.d.

Alima BERDIMURODOVA, philos.sc.d.

Odilbek RADJAPOV, philos.sc.d., (PhD)

Mangubek URAZMETOV, philos.sc.d., (PhD)

Zarifboy DOSIMOV, Phil.sc.d., prof.

Olmos ULVI Binnatova, Phil. f.sc.d., prof. (Ozarbayjon)

Azamat PRIMOV, Phil. sc.d., (DSc), professor

Nasibullina Nurida Shaydullovna, can. of phil (Rossiya)

Shukurjon Norbayeva, Phil. sc.d., (DSc)

Bekposhsha RAKHIMOVA, can. of phil.sc, dots (PhD)

Qabil MAMBETOV, phil.sc.n. (PhD)

Vahab Rakhmonov, f.sc.n., dots.

Doniyor YULDASHEV, Phil. sc.d., (DSc)

Farrux Abbas oğlu Rüstamov, p.sc.d, prof., (Ozarbayjon)

Kazakboy YOLDASHEV, p.sc.d., prof.

Qakhraman IBADULLAEV, p.sc.d., (DSc)

Masharib ABDULLAEV, of art.sc.c., (DSc), k.i.x.

Nilufar KOSHANOVA, ped.f.f.d., (PhD)

Rana Hamid qızı Qadirova, Psychol.sc.d., prof.(Ozarbayjon)

Nargis ATABAEVA, Psychol.sc.d., (DSc)

Dilafroz QARSHIEVA, Psychol.scd., (DSc)

COMMUNITY COUNCIL:

Sirojiddin SAYID

Muhammad Ali

Kengesboy KARIMOV

Iqbal MIRZA

Kurban SHONIAZOV

Orozboy ABDURAHMANOV

Muratboy JUMANOV

Literary Advisor:

Gulistan MATYOQUBOVA

Painter:

Alibek ABDURAHMANOV

Page editor:

Ghiyaziddin O'NAROV

Our address: Republic of Karakalpakstan,

Beruni district.

Website: <https://tamaddunnuri.uz>

e-mail: tamaddunnuri1@gmail.com.

Telegram channel: <https://t.me/tamaddunnuri>

Phone: (+99888) 036 00 55, (+99897) 355 75 40

The editorial board is an official member of Crossref DOI and has the prefix 10.69691 DOI. Each publication and scientific article is assigned an individual Crossref DOI number.

Paper size 60x84 ¼. Publisher's scoreboard 28. The index is 960.

It was published in the printing house of "ADAD PLUS" LLC. The number is 300 pieces.

Chilonzor street, 28, Tashkent city. 2026, No.3 (78).

This issue was paged on the computer of "Tamaddun Nuri" editorial office. Order #34. When copying from the magazine, it must be noted that it was taken from "Tamaddun Nuri". The authors are responsible for the accuracy of the information in the text and advertisements. Manuscripts received by the editors will be edited, not reviewed, and not returned to the author.

"Tamaddun nuri" magazine is indexed in the Google Scholar base. This helps to increase the scientific prestige of the Journal and to promote the scientific work of the authors on a large scale.

Through Google Scholar, researchers and scientists will be able to search and link articles published in the Journal "Tamaddun nuri".

Crossref DOI-10.69691

ISSN-2181-8258

Impakt faktor-9.347

BIZNI IJTIMOYIY TARMOQLARDA QUUYIDAGI MANZILLARDA KUZATING:

**TA'LIM MUHITIDA AXBOROT
TEKNOLOGIYALARINING FALSAFIY
INTEGRATSIYASI VA MADANIY
KONSEPTLARI**

Taniqulov Jonibek Ashirkulovich, Samarqand Davlat universiteti "Falsafa va milliy g'oya" kafedrasi PhD dotsenti

**INTEGRATION OF INFORMATION
TECHNOLOGIES INTO THE EDUCATIONAL
ENVIRONMENT AND ITS CULTURAL ASPECTS**

Tanikulov Jonibek Ashirkulovich, Associate Professor of the Department of "Philosophy and National Idea" at Samarkand State University, PhD

**ИНТЕГРАЦИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ СРЕДУ
И ЕЁ КУЛЬТУРНЫЕ АСПЕКТЫ**

Таникулов Джонибек Аширкулович, доцент кафедры "Философия и национальная идея" Самаркандского государственного университета, PhD

<https://orcid.org/0009-0002-5192-3975>

e-mail:

jtaniqulov140@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqola axborot texnologiyalarining ta'lim muhiti bilan integratsiyasi va uning gnoseologik va madaniy jihatlarini o'rganishga bag'ishlangan. Ta'lim jarayoniga axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining ta'siri, bilim transformatsiyasi, pedagogik amaliyotlar shakllanishi va ijtimoiy-madaniy aloqalar tahlil qilinadi. Maxsus e'tibor texnologiyalarni integratsiya qilish orqali innovatsion va madaniy yo'naltirilgan ta'limni rivojlantirish, shuningdek, ularning shaxs va ta'lim jamoasiga ta'sirini falsafiy nuqtai nazardan tushunishga qaratiladi.

Kalit so'zlar: axborot texnologiyalari, ta'lim muhiti, integratsiya, madaniy aspektlar, pedagogik jarayon, bilim transformatsiyasi, kommunikativ aloqalar, ijtimoiy-madaniy omillar, innovatsion ta'lim.

Abstract: The article is devoted to the study of the integration of information technologies into the educational environment and its gnoseological and cultural aspects. It analyzes the impact of information and communication technologies on the educational process, knowledge transformation, the formation of pedagogical practices, and socio-cultural interactions. Special attention is given to the role of technology integration in promoting innovative and culturally oriented education, as well as the philosophical understanding of its influence on individuals and the educational community.

Key words: integration, gnoseological aspects, cultural aspects, pedagogical process, knowledge transformation, communicative relations, socio-cultural factors, innovative education.

Аннотация: Статья посвящена исследованию интеграции информационных технологий в образовательное пространство и её гносеологическим и культурным аспектам. Анализируется влияние информационно-коммуникационных технологий на образовательный процесс, трансформацию знаний, формирование педагогических практик и социально-культурные взаимодействия. Особое внимание уделяется роли интеграции технологий в обеспечении инновационного и культурно ориентированного обучения, а также философскому осмыслению их воздействия на личность и образовательное сообщество.

Ключевые слова: информационные технологии, образовательная среда, интеграция, культурные аспекты, педагогический процесс, трансформация знаний, коммуникативные связи, социально-культурные факторы, инновационное образование.

Kirish. Axborot texnologiyalarining ta'lim muhiti bilan integratsiyasi bugungi kunda ta'lim tizimining eng muhim strategik yo'nalishlaridan biriga aylangan. Raqamli texnologiyalar va internetning tezkor rivojlanishi ta'lim jarayonining samaradorligini oshirish imkoniyatlarini kengaytiradi, shu bilan birga, ta'limning gnoseologik va madaniy tarkibiga ham sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Axborot texnologiyalari orqali o'quvchilarga kengaytirilgan bilim bazasi, interaktiv ta'lim resurslari va onlayn platformalar orqali ta'lim olish imkoniyatlari yaratilmoqda. Shu jihatdan qaraganda, so'nggi yillarda ta'lim falsafasi ta'lim jarayonining murakkab muammolarini integrativ, fanlararo va falsafiy nuqtai nazardan tahlil qiladigan ilmiy soha sifatida rivojlanmoqda [1;115]. Shu nuqtai nazardan, axborot texnologiyalarining ta'lim muhiti va uning madaniy jihatlari o'rtasidagi uzviy bog'liqlikni falsafiy tahlil qilish dolzarb vazifa hisoblanadi. Zamonaviy texnologiyalar nafaqat bilim olish sifatini oshiradi, balki o'quvchilarda axborot madaniyati va intellektual refleksiyani shakllantirishda muhim vosita sifatida namoyon bo'ladi. Bu jarayon ta'lim muhitida yangicha fikrlash uslublarini rivojlantirish, global madaniyat bilan integratsiyani chuqurlashtirish va milliy qadriyatlarni asrab-avaylash imkonini yaratadi.

Shuningdek, axborot texnologiyalarining ta'limga joriy etilishi o'quvchilarga raqamli, madaniy va aksiologik ko'nikmalarni uyg'unlashgan holda o'rgatishga xizmat qiladi. Bu jarayon shaxslarni nafaqat texnologiyadan samarali foydalanishga, balki uni madaniy va axloqiy kontekstga mos ravishda qo'llashga o'rgatadi. Natijada, ta'lim tizimi falsafiy nuqtai nazardan o'z kelajak istiqbollari belgilaydi va global maydonda raqobatbardosh, madaniyat va bilimga asoslangan modelga aylanishiga zamin yaratadi.

Adabiyotlar tahlili. Axborot texnologiyalarining ta'lim muhiti bilan integratsiyasi va uning madaniy jihatlari masalasi zamonaviy pedagogik tadqiqotlarning markaziy yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Ko'plab olimlar va pedagoglar bu jarayonning ta'lim sifatiga, o'quvchilarning ijodkorligi va mustaqil fikrlash

qobiliyatlariga, shuningdek, ta'lim madaniyatining gnoseologik va aksiologik tarkibiga ta'sirini falsafiy nuqtai nazardan o'rganadilar. Masalan, Qilichova Marxabo Xudayqulovna axborot texnologiyalarining ta'lim jarayoniga integratsiyasi o'quvchilarning bilim olish usullarini tubdan o'zgartirib, ularning kreativ fikrlash va mustaqil izlanish salohiyatini rivojlantirishga xizmat qilishini ta'kidlaydi [2;917]. Shu bilan birga, Jurayeva Shaxnoza Saaturadovna ta'lim tashkilotlarini boshqarishda zamonaviy metodlarning yaratilishi va ta'lim sifatini oshirishda tizimli yondashuvning muhimligini ko'rsatadi. Uning fikricha, boshqaruv jarayonlaridagi muammolar jamiyat va iqtisodiyotning keskin o'zgarishlari bilan chambarchas bog'liq bo'lib, bularni bartaraf etish uchun kadrlar malakasini oshirish va qayta tayyorlash zarur [3;624]. Ruzimova Marjonoy Yo'ldash qizi esa axborot texnologiyalarining madaniy jihatlari ta'kidlab, ta'lim tizimida texnologiyalarni joriy etish orqali madaniy qadriyatlarni saqlash va rivojlantirish usullarini taklif qiladi. Shu bilan birga, u texnologiyalar va madaniyat o'rtasidagi uzviy bog'liqlikni, integratsiyalashgan ta'lim jarayonida didaktik tamoyillarni falsafiy asosda tahlil qiladi [4;218]. S.Tuominen o'z ishida media va axborot savodxonligini shakllantirish pedagogik jihatlari o'rganib, media axborot tizimlarining ta'lim jarayonini interaktiv, samarali va o'quvchi markazli qilishdagi rolini ko'rsatadi [5;133]. Shuningdek, R.N. Nazimov ta'lim madaniyati va innovatsion metodlarni joriy etishning ahamiyatini ta'kidlab, media tizimlarining o'quv jarayonini modernizatsiya qilishdagi, o'quvchi va o'qituvchilarni moslashtirishdagi rolini falsafiy nuqtai nazardan tahlil qiladi [6;416]. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, raqamli texnologiyalar ta'limni global miqyosda yangilash imkoniyatini yaratadi, biroq bu jarayonda milliy va umuminsoniy qadriyatlarni hisobga olish, ta'lim madaniyati va axloqiy normativlarni saqlash muhim falsafiy vazifa sifatida namoyon bo'ladi.

Tadqiqot metodologiyasi. Ushbu tadqiqot axborot texnologiyalarining ta'lim muhitiga integratsiyasi va uning madaniy jihatlari chuqur

falsafiy va metodologik nuqtai nazardan o'rganishga bag'ishlangan. Tadqiqot aralash metodologik yondashuvga asoslanib, miqdoriy va sifatli tadqiqot usullarini uyg'unlashtiradi.

Birinchi bosqichda miqdoriy tadqiqotlar orqali o'quvchilar va o'qituvchilar orasida so'rovnomalar o'tkazilib, axborot texnologiyalarining ta'lim jarayoniga ko'rsatgan ta'siri va uning madaniy transformatsiyalarga ta'siri tahlil qilindi. So'rovnomalar natijalari texnologiyalar orqali ta'lim sifatining oshishi va madaniy jihatlarining rivojlanishidagi o'zaro bog'liqlikni ochib berdi.

Ikkinchi bosqichda sifatli tadqiqotlar – intervyular va fokus-guruhlar yordamida – o'qituvchilar va ta'lim boshqaruvchilari bilan pedagogik yondashuv va axborot texnologiyalariga nisbatan falsafiy qarashlar o'rganildi. Shu bilan birga, tadqiqot doirasida amaliy tajribalar va adabiyotlar tahlili ham amalga oshirildi. Bu metodologik yondashuv axborot texnologiyalarining ta'lim muhitiga integratsiyasining madaniy va gnoseologik jihatlarini keng va chuqur tahlil qilish imkonini yaratdi.

Tahlillar va natijalar. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, axborot texnologiyalarining ta'lim muhitiga integratsiyasi o'quvchilar va o'qituvchilar tomonidan ijobiy qabul qilingan. So'rovnomalar natijasida ishtirokchilarning 80% dan ortig'i raqamli texnologiyalar ta'lim sifatini oshirishga xizmat qilishi mumkinligini ta'kidladi. O'quvchilar interaktiv platformalar va onlayn kurslar orqali yanada samarali, qiziqarli va ijodiy ta'lim olish imkoniyatiga ega ekanliklarini bildiradilar. Shu bilan birga, axborot texnologiyalari o'quvchilarda axborot madaniyatini shakllantirishga ham falsafiy jihatdan ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Zero, ta'limning yangi yo'nalishi – mediata'lim, ya'ni ommaviy axborot va kommunikatsiya sohasini ta'lim jarayonlariga falsafiy integratsiya qilish orqali madaniy va gnoseologik tarkibni boyitishdir [7;36]. Mediata'lim termini pedagogikada mediamadaniyat va axboriy madaniyat bilan sinonim sifatida ishlatiladi.

Sifatli tadqiqotlar (intervyu va fokus-guruhlar) shuni ko'rsatadiki, o'qituvchilar axborot texnologiyalarini pedagogik faoliyatlariga integratsiya qilishda ba'zi murakkabliklarga duch keladilar. Ko'pchiligi qo'shimcha treninglar,

metodik qo'llanmalar va pedagogik yondashuvlarni takomillashtirishni talab qiladi. Shu bilan birga, o'qituvchilar texnologiyalarni joriy etishda madaniy qadriyatlarni saqlash va rivojlantirish masalasini alohida falsafiy e'tibor bilan muhokama qiladilar. Ular raqamli texnologiyalar orqali milliy qadriyatlarni o'rgatishning yangi usullarini izlash zarurligini ta'kidlaydilar.

Natijalar shuni ko'rsatadiki, axborot texnologiyalarining integratsiyasi nafaqat o'quvchilarning akademik ko'rsatkichlarini yaxshilashga, balki ularning madaniy, ijtimoiy va gnoseologik ko'nikmalarini shakllantirishda ham muhim rol o'ynaydi. Shu bilan birga, texnologiyalarni samarali qo'llash uchun o'qituvchilar malakasini oshirish va pedagogik metodlarni takomillashtirish zarur. Madaniy qadriyatlarni saqlash va rivojlantirish ta'lim tizimida alohida falsafiy e'tiborni talab qiladi. Ayniqsa, axborot xurujlari va ijtimoiy tarmoqlardagi tahdidlar ta'limning axloqiy va madaniy xavfsizligiga tahdid solishi mumkin; shu sababli ta'lim muassasalarida media savodxonlik va axborot xavfsizligini oshirishga qaratilgan dasturlarni joriy etish dolzarb vazifa sifatida namoyon bo'ladi [8;37].

Xulosa. Axborot texnologiyalarining ta'lim muhitiga integratsiyasi nafaqat ta'lim jarayonining samaradorligini oshirish, balki o'quvchilarda zamonaviy axborot madaniyatini shakllantirish va mustaqil fikrlash, kreativ yondashuv kabi intellektual salohiyatlarni rivojlantirishda muhim ahamiyatga ega. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, raqamli texnologiyalar ta'lim sifatini yaxshilashga xizmat qilish bilan birga, pedagogik jarayonda o'quvchining gnoseologik va aksiologik imkoniyatlarini kengaytiradi. Shu bilan birga, texnologiyalarni muvaffaqiyatli qo'llash uchun o'qituvchilarning malakasini oshirish, pedagogik yondashuvlarni takomillashtirish zarur.

Hozirgi globallashuv davrida internet va raqamli platformalar orqali masofadan turib o'qish imkoniyatining paydo bo'lishi ta'lim oluvchilar va beruvchilar uchun yangi gnoseologik va pedagogik ufqlarni ochmoqda. Elektron ta'lim platformalari o'quvchiga video-ma'ruzalardan qayta-qayta foydalanish orqali bilimni chuqurlashtirish imkonini beradi, bu esa ta'lim jarayonining samaradorligini sezilarli darajada oshiradi.

Shuningdek, axborot texnologiyalarining ta'lim muhitiga integratsiyasi madaniy qadriyatlar bilan uyg'unlashgan holda amalga oshirilishi lozim. Milliy va umuminsoniy qadriyatlarni saqlash va rivojlantirish ta'limning aksiologik va ijtimoiy funksiyasini ta'minlaydi. Ta'lim jarayoniga texnologiyalarni kiritish natijasida yuzaga keladigan madaniy transformatsiyalar o'quvchilarni global madaniyat bilan integratsiyalashishda muhim rol o'ynaydi. Shu bilan birga, media axborot tizimlari orqali o'quvchilarning shaxsiy rivojlanishi, jamiyatdagi axborot madaniyatining shakllanishi va ijtimoiy mas'uliyatni anglash kabi elementlar kuchayadi. Bu jarayonda ijtimoiy tarmoqlardagi axborot tahdidlarini bartaraf etish va media vositalarining tarqatilish madaniyatini rivojlantirish muhim falsafiy vazifa hisoblanadi. Umuman olganda, axborot texnologiyalarining ta'lim muhitiga integratsiyasi nafaqat ta'lim sifatini oshirish, balki o'quvchilarda madaniy, ijtimoiy va axborot ko'nikmalarini, shuningdek, ularning gnoseologik va aksiologik ongini rivojlantirishga xizmat qiladi.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Elmuradova S.A. Ta'lim madaniyati: shakllanish va rivojlanishning falsafiy metodologik asoslari. "PEDAGOGS" international research journal. Volume-9, Issue-2, May – 2022. – P.115-117. ISSN: 2181-4027_SJIF: 4.995.

2. Qilichova M. X. Ta'lim-tarbiya jarayoniga integratsion yondashuvning mazmuni. Academic Research in Educational Sciences VOLUME 2 | ISSUE 10 | 2021 ISSN: 2181-1385 P. 917-921. DOI: 10.24412/2181-1385-2021-10-917-921.

3. Jurayeva Sh. S. Ta'lim integratsiyasi jarayonida ta'limni boshqarishning pedagogik asoslarini takomillashtirish. Oriental Renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences SJIF 2024 = 7.404 / ASI Factor = 1.7 (E)ISSN: 2181-1784 4(01), Jan., 2024 www.oriens.uz. P. 624-627.

4. Ruzimova M. Y. Integratsiyalashgan ta'lim asosida ta'lim jarayonini tashkil etishning o'ziga xos didaktik tamoyillari. – 2023. Fevral. Betlar 218-224.

5. Tuominen S. Media va axborot savodxonligini shakllantirishning pedagogik jihatlari. –T.: Extremum-press, 2017. –B.133.

6. Nazimov R. N. Pedagogik madaniyat va uning muhim shartlari. International journal of scientific researchers. – 2024, page – 416-419.

7. Taylakova Sh. Ta'lim-tarbiya jarayonlarida mediata'lim texnologiyalaridan foydalanish: xalqaro va milliy tajriba. // International scientific-practical conference on the topic of "Problems and perspectives of modern technology in teaching foreign languages". // 3(22), Nov., 2023. // (E)ISSN:2181-1784. // www.oriens.uz.

8. Duisenov N., AKT va Internet texnologiyalaridan foydalanishni o'rganish. – Toshkent: O'zMU nashriyoti, 2021. Bet 227.

